

INDRUKKEN OPGEDAAN TIJDENS HET ACHTSTE
INTERNATIONALE CONGRES VOOR BELASTINGRECHT
TE KEULEN VAN DE I.F.A. (Vervolg)

door Th. van Hoorn

Het derde onderwerp, dat op het Congres in behandeling werd gebracht, is dermate ingewikkeld, dat men hiervoor een tweeledige en gecompliceerde omschrijving nodig had, die als volgt luidde:

Internationale vennootschappen in het nationale en internationale belastingrecht; de invloed van de rechtsbetrekkingen, tussen in verschillende landen gevestigde ondernemingen, op de vaststelling van de belastbare winst in ieder land.

Alleen reeds een beschouwing van dit onderwerp zal het aanstonds duidelijk maken, dat een behandeling van de rapporten en van de discussies hier slechts op uiterst beknopte wijze zal kunnen plaats vinden. Een bespreking van elk der tien nationale rapporten zal dan ook achterwege moeten blijven: als basis zal dienen hetgeen Professor O. Bühler uit München schematisch heeft uiteengezet in zijn Generalreferat.

Bühler maakt in zijn inleiding de zeer juiste opmerking, dat de toekomstige ontwikkeling niet alleen gericht dient te zijn op voorkoming van dubbele belasting, maar tevens op vermindering van onderbelasting.

Dit verdient daarom zo bijzonder de aandacht, omdat meermalen bij de te ontwerpen regelingen een soepele toepassing achterwege blijft, uit beduchtheid dat anders per saldo wellicht te weinig belasting zou worden geheven.

Het uit-balanceren van alle belangen bij alle betrokkenen, meermalen verdeeld over verscheidene landen, vordert telkenmale een zeer zorgvuldig afwegen, om dupering op bepaald terrein te voorkomen.

Betreffende de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting merkt Professor Bühler op, dat deze als regel zeer onbevredigend werken.

Dit geldt niet alleen voor de naar het buitenland afvloeiende dividenden, die nog vrijwel steeds door heffing aan de bron in het oorsprongsland getroffen worden (al is enige matiging ingetreden door het veelal limiteren van de aftrek op 15 %), maar ook afgezien daarvan is zelfs in het verdrag 1954 tussen de Verenigde Staten en Duitsland (waarvan de tekst al vrijwel zeker vaststaat) het minder gewenste principe gehuldigd, dat de werkzaamheid van een dochtermaatschappij in een ander land niet „zonder meer” inhoudt, dat de moeder-maatschappij aldaar een vaste inrichting aanhoudt. Dit doet dan aanstonds onzekerheid ontstaan over de vraag, of dit anders is, als de buitenlandse dochtermaatschappij de werkzaamheid van de moedermaatschappij in het andere land voortzet.

Professor Bühler geeft vervolgens een uiteenzetting over de betekenis der uitdrukkingen: *Orgaan-theorie* en *Eenheids-theorie*, waarover hier in het kort enkele bijzonderheden zullen worden vermeld. Voor verdere bestudering zij verwezen naar het boekwerk van Professor Dr Bühler: *Steuerrecht der Gesellschaften und Konzerne; Teil II: Konzern-Steuerrecht.*

A. De *Orgaan-theorie*: de geheel (voor 100 procent) of nagenoeg geheel beheerste dochter-maatschappij wordt *als orgaan van de moeder-maatschappij* beschouwd, hetgeen als gevolg heeft:

1e. De dochtermaatschappij verliest voor Inkomstenbelasting (respectievelijk Vennootschapsbelasting) de eigen rechtspersoonlijkheid;

- 2e. De winsten van de dochter-maatschappij worden bij de moeder-maatschappij belast;
- 3e. Bij de moeder-maatschappij mogen de *verliezen* van de dochter-maatschappij in aftrek worden gebracht, ook wat betreft winsten van *andere* dochter-maatschappijen. Deze regeling is volgens Professor Bühler het doorslaggevende voordeel bij de orgaan-theorie; zij mag in Duitsland bij de Körperschaftsteuer worden toegepast, echter nimmer tegen de wens van de moeder-maatschappij, doch slechts na het afsluiten van een zogenaamd Organ-Vertrag;
- 4e. Omzetten tussen moeder-maatschappij en dochter-maatschappij zijn vrijgesteld van *omzetbelasting*;
N.B. Sinds 1945 is de vrijstelling van omzetbelasting niet meer van kracht).
- 5e. Onderlinge overdrachten van onroerende goederen zijn vrijgesteld van *registratie-recht*;
- 6e. Bij kapitaal-deelnamen tussen moeder- en dochter-maatschappij vice versa zijn de aandelen niet aan heffing van *registratie-recht* onderhevig;

Bij een beschouwing van de sub 1e tot 6e weergegeven regeling, zal het duidelijk zijn, dat men tot in velerlei opzichten afwijkende belastingverplichtingen komt, in vergelijking met een systeem, waarbij iedere N.V. (hetzij moeder- of dochtermaatschappij) *zelfstandig* in alle belastingen wordt aangeslagen zonder vrijstellingen of verliescompensatie.

Het spreekt daarbij vanzelf, dat vergelijkende berekeningen, hoe groot bij het gebruik maken van de Orgaan-theorie de verschillen in belastingverplichtingen uiteindelijk zullen worden, tot uiterst gecompliceerde calculaties zullen voeren (progressie, vrijstellingen).

B. *De Eenheids-theorie*: hierbij doen zich ten overvloede nog de volgende consequenties voor:

- 1e. De belastbare winst wordt berekend op basis van één *concern-balans* (consolidated return).
- 2e. Niet slechts de omzetten tussen moeder- en dochtermaatschappijen zijn vrijgesteld van omzetbelasting, doch ook de onderlinge omzetten in het *gehele* concern; hetzelfde geldt voor kapitaaldeelnamen en onderlinge overdracht van onroerende goederen tussen alle concern-maatschappijen.

Professor Bühler constateert, dat de Eenheids-theorie in het algemeen nergens consequent is doorgevoerd bij de belastingheffing, doch dat in het Duitse concern-belastingrecht aanknopingspunten te vinden zijn.

Komende tot de vraag, in hoeverre in het *internationale* belastingrecht de Orgaan-theorie en de Eenheidstheorie toepassing vinden, beantwoordt Bühler deze als volgt:

- 1e. In het belastingrecht wordt de Orgaan-theorie vrij algemeen afgewezen voor internationale betrekkingen;
- 2e. Dit geldt nog in veel sterkere mate voor de Eenheidstheorie;
- 3e. A fortiori geldt de afwijzing van de Orgaan-theorie in landen, die deze bij de binnenlandse belastingheffing niet erkennen, met name Zwitserland en Zweden;
- 4e. Voorzover de Orgaan-theorie in het binnenland toepassing vindt, betekent dit overigens nog volstrekt niet dat men dan ook bij internationale verhoudingen toepassing daarvan toelaat.

Duidelijkheidshalve memoreert Bühler nog het volgende:

Het *niet* toepasselijk verklaren van de Orgaan-theorie heeft als consequentie, dat de normale rechtsbetrekkingen tussen moeder-maatschappij en dochter-maatschappij op volkomen normale wijze van kracht blijven. Hierdoor komt vast te staan, dat in principe aftrek toelaatbaar is zowel voor rentevergoedingen over wederzijdse geldleningen tussen de moeder-maatschappij en de dochter-maatschappij, als voor onderlinge licentie-betalingen en onkostenvergoedingen. Dit is derhalve in tegenstelling met de gang van zaken bij een werkelijke concern-balans, waar *compensatie* plaats vindt van dergelijke groepen van onderlinge verrekenkosten.

Professor Bühler behandelt vervolgens de bekende kwestie van correcties in de winst, die tot uitdrukking komt in de zelfstandige boekhoudingen welke in de verschillende landen gevoerd worden. Hij noemt als de in de praktijk het meest belangrijk gebleken verschilpunten, de controle van de onderlinge *verrekenprijzen* (facturering) en van de onderlinge *uitgavenverdeling*.

De grote moeilijkheid voor de belasting-autoriteiten is hierin gelegen, dat aan de vaste inrichting zouden dienen te worden toegerekend de winsten, die zij als zelfstandige *onafhankelijke* onderneming zou genoten hebben bij een gelijke bedrijfsuitoefening over de betreffende periode.

Daarbij doen zich verschillende mogelijkheden voor:

- 1e. De toerekening der „*bénéfices indirectement transférés*” (Frans rapport).
- 2e. Het bepalen van „normale” prijzen en deze met douaneverklaringen controleren (Zwitsers rapport).
- 3e. Een „Pauschbetrag”, als betrekkingen met het buitenland op een of andere wijze een vermindering van de winst mogelijk maken (Duitse wetgeving).

Aan het slot van zijn referaat verdiept Professor Bühler zich in zeer ver gaande beschouwingen over de volgende toekomstmogelijkheden:

- a. Super-nationale regelingen voor internationale concerns;
- b. Een super-nationaal belastingrecht;
- c. Super-nationale commissies voor de vaststelling van de belasting en voor de toerekening daarvan aan de verschillende betrokken landen;
- d. Een super-nationaal gerechtshof, dat over dit alles in laatste instantie het eind-oordeel heeft.

Als voorbereiding voor dit alles noemt Bühler de noodzakelijkheid, tot een beslissing te komen over de vraag, of de Orgaan-theorie internationaal zal worden toegepast.

Als symptoom voor de opinie, dat dit in de toekomst mogelijk eenmaal het geval zal zijn, geeft Bühler o.a. als voorbeeld het feit, dat bij de 25 nieuwe staalmaatschappijen in het Roergebied, onmiddellijk weder om de hoofd-maatschappij een krans van voor 100 % beheerste dochter-maatschappijen werd gevormd, waarbij de toepassing van de Orgaan-theorie door de Duitse belasting-autoriteiten als vanzelfsprekend beschouwd werd. Ook in de Verenigde Staten en Engeland worden concern-balansen reeds in het belastingrecht erkend; het concern van de Arbed in Luxemburg heeft eveneens wens in deze richting kenbaar gemaakt.

Professor Bühler besluit met de opmerking, dat in Duitsland de Orgaan-theorie bewezen heeft, bij de concerns onontbeerlijk te zijn, en dat niemand de afschaffing daarvan zou wensen.

De bovenomschreven typisch Duitse stelsel-bouwende beschouwingen van Professor Bühler over een mogelijke toekomstige ontwikkelingsgang, vonden tijdens het Congres een heftige bestrijder in Professor Schreuder, Directeur-Generaal aan het Ministerie van Financiën te Brussel.

Constateerende, dat vrijwel in ieder land zich nog altijd de grootste moeilijkheden voordoen, om te komen tot een ook maar enigermate logisch en eenvoudig stelsel van belastingheffing, waarbij men nationaal meermalen nauwelijks met de situatie raad meer weet, verwierp hij ten enenmale de gedachte aan een super-nationaal orgaan, dat dit alles van bovenaf nu eens zou gaan recht zetten.

Laat ieder volk toch zijn eigenaardigheden uitleven, ook in zijn typisch uit het volkskarakter voortkomende belastingstelsel, betoogde Professor Schreuder, en laat ons met rust met super-nationale colleges, die toch bezwaarlijk opeens al datgene zullen kunnen in orde brengen, waarvoor wij ieder op onze beurt nog in het geheel geen doeltreffende oplossing hebben kunnen vinden.

De belastingstelsels weerspiegelen de moraal van het volk; daarbij zijn techniek en inrichting in ieder land weder zo sterk uiteenlopend, dat een unificatie volgens Schreuder ondenkbaar mag heten in de huidige verhoudingen.

Deze opvatting vond, zij het vanuit een geheel andere gezichtshoek, in meerdere opzichten weerklank bij de Zwitser Herold, die de typische bezwaren beschreef, welke zich in Zwitserland in de praktijk zouden voordoen bij een eventuele toepassing van de Orgaan-theorie, waar hij zich dan ook sterk tegen verklaarde.

Hij noemde als voorbeeld de moeilijkheden met de *kantonale* belastingen: een concern, dat een verliesgevende industrie bezit in Kanton A, en tevens een winstgevend electriciteitswerk in Kanton B, zal de ervaring opdoen dat Kanton B steeds zal weigeren het verlies in Kanton A te compenseren; ook de rente- en kostenverrekening geeft in de praktijk dikwijls moeilijkheden.

Herold bracht nog naar voren, dat de Orgaan-theorie zijns inziens berust op de erkenning van het feit, dat een tegenstrijdigheid bestaat tussen hetgeen men tot uitdrukking heeft gebracht (namelijk een juridische verhouding tussen twee zelfstandige naamloze vennootschappen) en hetgeen men feitelijk heeft gewenst, te weten een economische eenheid, die men alleen formeel in twee rechtspersonen heeft gesplitst. Herold meent nu dat het fiscale recht zich alleen dan zal mogen losmaken van het civiele recht, indien de afzonderlijke rechtspersonen uitsluitend in het leven zijn geroepen om belastingheffing te ontgaan.

Dr Fritz constateerde betreffende de in Oostenrijk geldende belastingheffing, dat nog niet duidelijk vaststaat in hoeverre de „Organschaft” haar uitwerking vindt over de landsgrenzen heen. Deze wordt echter, zij het met tegenzin, voor de omzetbelasting inderdaad toegepast. In de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting worden de „Organschaften” in het algemeen *niet* erkend; hierbij wordt door Dr Fritz opgemerkt, dat vele dezer verdragen onnauwkeurig en onduidelijk zijn opgemaakt, waaruit een rijke problematiek ontstaat. Hij critiqueert daarbij nog de merkwaardige situatie, dat bij verdragen „ter voorkoming” van dubbele belasting, uitdrukkelijk geregeld is de „dubbele belasting”, welke in feite vrijwel steeds ontstaat door heffing bij de bron, in combinatie met de belasting waarmede dezelfde inkomsten nogmaals getroffen worden bij de buitenlandse moeder-maatschappij.

De Griekse afgevaardigde G. Nezis vermeldt in zijn rapport, dat de

Orgaan-theorie in de Griekse belastingwetten niet voorkomt en ook in de rechtspraak niet aanvaard wordt. Echter bestaat daar te lande naast een regeling, waarbij alle belastingen op buitenlandse winsten aftrekbaar zijn als *bedrijfskosten*, tevens de mogelijkheid, verliezen bij buitenlandse dochtermaatschappijen tot uitdrukking te brengen door lagere *waardering* van het aandelenbezit, zodat de Griekse holding-company op deze wijze de indirect geleden verliezen in aftrek kan brengen.

In de door Professor Bühler op het Congres gegeven mondelinge toelichting op zijn referaat, wees deze er op dat men voorlopig nog slechts bescheiden verwachtingen kan koesteren van de toepassing van Orgaan-theorie en Eenheids-theorie. Hij constateerde echter, dat ook waar in het geheel geen verdragen tussen verschillende landen bestaan, niettemin de belastingheffing meermalen plaats vindt alsof dit wel het geval ware, zonder dat door enige publicatie hiervan iets blijkt.

Bij de zeer grote concerns in Duitsland vindt de Orgaan-theorie vrijwel steeds op eigen verzoek toepassing; als regel zou dan volgens Bühler het verschil in belastingheffing niet belangrijk zijn, indien men het vergelijkt met de uitkomsten ingeval van zelfstandige heffing bij iedere maatschappij op zichzelf.

Intussen bracht A. Hillert in het debat hieromtrent nog naar voren, dat de geneigdheid van de Duitse fiscus, de Orgaan-theorie toepasselijk te verklaren, een zeer speciale achtergrond had, namelijk dat deze faciliteit alleen verkregen werd, indien het concern bij betaling der Körperschaft-Steuer, bij compromis er mede accoord ging dat het heffingspercentage met 2 % werd verhoogd!

Deze voor vele aanwezigen klaarblijkelijk min of meer verrassende mededeling had tot gevolg, dat één der Franse advocaten een ware *cri-de-coeur* uitte als protest tegen de huidige informele gang van zaken in vele gevallen van belastingheffing, waarbij men bij concerns sommige belastingwetten eenvoudig toepaste alsof er slechts één juridisch lichaam bestond, om bij ditzelfde concern bij andere belastingen plotseling weer de civielrechterlijke stand van zaken toe te passen, terwijl dan tenslotte zelfs aan de wettelijke belasting-tarieven niet de hand werd gehouden, maar bij een zogenaamd compromis daarvan naar believen werd afgeweken.

(N.B. Een merkwaardig voorbeeld van de vrijwel onoplosbare moeilijkheden bij internationale mammoethconcerns werd tenslotte door Professor Bühler nog toegelicht aan de hand van een in 1952 voor de Amerikaanse Senaat samengesteld schematisch overzicht inzake de Irak Petroleum Cy Ltd.

Amerikaanse, Engelse, Franse en Hollands-Britse concerns hadden ieder een deel der aandelen in eigendom; via vele ondermaatschappijen bezat dit concern voorts nog zogenaamde Development-Companies in Palestina, Syrië, Arabië en andere landen, en tevens aldaar gevestigde ondermaatschappijen voor landelijke pensioen-regelingen. Deze beide categorieën van ondermaatschappijen werkten jaarlijks met een verlies; bij de vier moedermaatschappijen moest nu, via de zich daartussen bevindende overige dochtermaatschappijen, rekening worden gehouden met deze jaarlijkse verliezen, door procentsgewijze toerekening, een en ander met inachtneming van de aanspraken van alle betreffende landelijke belasting-administraties.

Het zal aan de hand van een dergelijk voorbeeld wel geen nader betoog behoeven, dat voor belastingplichtigen en fiscus meermalen niet anders overblijft, dan naar een compromis te streven).

Het vierde onderwerp dat op het Congres werd behandeld, had betrekking op *Dubbele belasting van de winsten van rechtspersonen bij deze en bij de aandeelhouders*.

Hierover waren een viertal rapporten samengesteld, respectievelijk betreffende de situatie in Oostenrijk, Zwitserland, België en Israël.

Deze rapporten zijn over het algemeen kort en brengen weinig nieuws, inzonderheid voor wie regelmatig kennis heeft genomen van de zeer talrijke beschouwingen over dit onderwerp, welke in de laatste jaren in meerdere Nederlandse periodieken zijn verschenen, nog afgezien van onze Kamer-verslagen.

Een nagekomen rapport van W. Mersmann, Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium, Bonn, gaf echter nog een aantal wetenswaardige details, waaraan wij de volgende ontleen:

- a. De Aktiengesellschaften in West-Duitsland zijn 2733 in aantal, met een kapitaal van in totaal D.M. 16.6 milliard, en een belastbare winst van ruim twee milliard.
- b. De Gesellschaften mit beschränkter Haftung zijn 26.000 in aantal, met een kapitaal van in totaal D.M. 1.3 milliard en een belastbare winst van ruim 300 millioen.
- c. Door de „Kleine Steuerreform“ (24 Juni 1953) is de Körperschaftsteuer bij Kapitalgesellschaften, die 60 % bedroeg, tot 30 % teruggebracht voor *uitgekeerde* winst. Deze wijziging is klaarblijkelijk een stimulans geweest voor de over 1953 sterk verhoogde dividend-uitkeringen in Duitsland (het denkbeeld is o.i. interessant, ook voor andere landen).
- d. Volgens Mersmann bestaat er een vergaande overeenstemming tussen de Duitse belastingwetgeving en die in Oostenrijk, U.S.A., Frankrijk en Nederland.
- e. De in Zwitserland toegepaste methode, rekening te houden met de procentuele verhouding tussen kapitaal en winst, kan tot grove onbillijkheden leiden, aangezien de verhouding bij kapitaal-intensieve bedrijven anders ligt dan bij de overige.

Overigens zij in verband met het laatstgenoemde Congresonderwerp opnieuw verwezen naar het artikel in het M.A.B. van Juli 1954 van R. J. Ovezall.